

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ГРУППАХ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ В ДОО

*PhD., и.о. профессор кафедры «Дошкольное образование»
филиала Российского государственного педагогического университета
им. А.И.Герцена в г. Ташкенте*
Ширбачеева Гульчехра Шакировна
*Студентка 2 курса магистратуры филиала Российского
государственного педагогического университета им. А.И.Герцена
в г. Ташкенте направления
«Методическое сопровождение в Дошкольном образовании»*
Гончарова Ирина Владимировна

Группа кратковременного пребывания является вариативной формой организации дошкольного образования в режиме неполного дня. Они создаются для детей раннего и дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные, с целью обеспечения их всестороннего развития и формирования у них основ школьного обучения, оказания консультативно-методической поддержки их родителям в организации воспитания и обучения ребенка, его социальной адаптации и формировании предпосылок учебной деятельности.

Целью групп кратковременного пребывания является обеспечение полного охвата детей дошкольным образованием и реализации равных возможностей получения дошкольного образования детьми, не посещающими дошкольные образовательные организации.

Основными задачами групп кратковременного пребывания являются:

- сохранение и укрепление физического, умственного и духовного развития ребенка;
- формирование личности ребенка, развитие его творческих способностей, приобретение им социального опыта с учетом его индивидуальных особенностей;
- обеспечение разностороннего развития ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями, способностями и потребностями;
- оказание всесторонней помощи семье в развитии, воспитании и обучении ребенка;
- обеспечение познавательного, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей.

Содержание образовательно-воспитательного процесса в группах кратковременного пребывания определяется программой дошкольной образовательной организации, разработанной в соответствии с Государственной образовательной программой дошкольного образования «Илм йули», утвержденной Министерством дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан, и Государственными требованиями к развитию детей раннего и дошкольного возраста.

Содержание образовательно-воспитательного процесса в группах кратковременного пребывания носит гибкий характер, а также включает в себя использование инновационных педагогических технологий, обеспечивающих индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребенка. Образовательно-воспитательный процесс в группах кратковременного пребывания включает в себя разные формы индивидуальной и совместной деятельности как взрослого с детьми, так и самих детей.

Образовательный процесс в группах кратковременного пребывания в дошкольных образовательных организациях направлен на развитие, социализацию и адаптацию детей, а также на подготовку к школе. Он организуется с учетом специфики кратковременного пребывания и может включать гибкие форматы, такие как адаптационные группы для малышей до 3 лет, группы развития и группы подготовки к школе для детей 5-7 лет.

Целью групп кратковременного пребывания является обеспечение полного охвата детей дошкольным образованием и реализации равных возможностей получения дошкольного образования детьми, не посещающими дошкольные образовательные организации.

Основными целями организации групп краткосрочного пребывания являются:

- осуществление преемственности и плавного перехода от воспитания детей в условиях семьи к воспитанию в дошкольном образовательном учреждении;
- содействие всестороннему развитию детей раннего возраста, их ранней социализации, позволяющей обеспечить успешную адаптацию ребенка к условиям дошкольного учреждения;
- повышение педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей;
- развитие познавательной сферы детей, соответствующее возрасту, расширение кругозора, усвоение общественно выработанных способов использования предметов окружающего мира;
- взаимодействие с родителями с целью развития у них педагогической компетентности по отношению к собственным детям, по созданию необходимых условий для воспитания и полноценного развития ребенка, реализации

(9th international scientific and practical conference)

заложенного в нем индивидуального потенциала, активного вхождения в окружающий мир взрослых и сверстников.

Основными задачами групп кратковременного пребывания являются:

- сохранение и укрепление физического, умственного и духовного развития ребенка;
- формирование личности ребенка, развитие его творческих способностей, приобретение им социального опыта с учетом его индивидуальных особенностей;
- обеспечение разностороннего развития ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями, способностями и потребностями;
- оказание всесторонней помощи семье в развитии, воспитании и обучении ребенка;
- обеспечение познавательного, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей.

Организация методической работы с детьми, осуществление контроля за организацией образовательно-воспитательного процесса и ведением документации в группах кратковременного пребывания осуществляются руководителем дошкольной образовательной организации, на базе которой создана группа кратковременного пребывания.

В чем же ее особенности и достоинства и зачем нужна подобная форма воспитания?

Группа кратковременного пребывания в детском саду отличается от обычной тем, что ребенок не получает психологической травмы из-за расставания с мамой. Ведь именно с ней он посещает дошкольное учреждение, постепенно привыкая к своим новым друзьям, воспитателям, занимаясь интересной для его возраста деятельностью. Еще одна особенность группы – это то, что ребенок проводит здесь не целый день, а всего лишь несколько часов в день.

Организация работы группы краткосрочного пребывания строится на основе ведущих видов детской деятельности. Содержание образовательного процесса в группе кратковременного пребывания определяется образовательной программой ДОО и включает в себя педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребенка.

Образовательный процесс организовывается таким образом, чтобы в условиях ограниченного времени не упустить из виду ни одного важного направления развития ребенка. В связи с этим время распределяется так, чтобы

его хватило и для свободной деятельности детей, и для развивающих занятий со взрослым в среде, обеспечивающей реализацию запланированной деятельности.

Виды групп кратковременного пребывания:

- «Адаптационная группа» - для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.
- «Группа развития» - для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
- «Будущий первоклассник» - для детей в возрасте 5-6 лет.
- «Группа для детей, у которых русский язык не является родным» - для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
- «Группа для детей с отклонениями в развитии» - для детей в возрасте от 2 до 7 лет.
- «Особый ребенок» - для детей-инвалидов в возрасте от 3 месяцев до 7 лет.
- «Играя, обучаюсь» - для детей от 1,5 до 7 лет.
- «Группы вечернего пребывания, выходного и праздничного дня» - для детей от 2 до 7 лет.
- «Юный олимпиец» - для детей в возрасте от 4 до 7 лет.
- «Учусь плавать» - для детей в возрасте от 2 до 7 лет.

- «Домашний детский сад» - группы для детей в возрасте от 1 года до 7 лет.

Развивающие занятия в группах краткосрочного пребывания проходят в групповой, подгрупповой и индивидуальной форме. Игры и упражнения предлагаются с постепенными усложнениями, если ребенок не справляется или теряет интерес, задание упрощается. Каждое задание сопровождается наглядным показом способа действия и речевой инструкцией, максимально понятной для детей. Усложнения заданий, которое происходит с каждым игровым сеансом, позволяет отследить динамику психического развития и учитывать зону ближайшего развития ребенка.

В условиях кратковременного пребывания детей в ДОО тесное сотрудничество с семьей является решающим фактором. Полноценное развитие ребенок может получить лишь в том случае, если родители играют, занимаются и общаются с детьми дома, используя при этом рекомендации, советы, консультации профессиональных педагогов. У родителей обычно возникает много вопросов по решению проблем воспитания детей, как в семье, так и в дошкольном учреждении. Поэтому в ДОО с родителями систематически проводятся внеплановые беседы, диалоги, пятиминутки вопросов и ответов.

Таким образом, специфика группы кратковременного пребывания заключается в возможности за ограниченное время пребывания ребенка в дошкольной образовательной организации создать непрерывный процесс развивающего и личностно-ориентированного взаимодействия всех субъектов образования.

Использованная литература

1. Заводчикова О. Г. Адаптация ребенка в детском саду: взаимодействие дошкол. образоват. учреждения и семьи: пособие для воспитателей / Заводчикова О. Г. - М. :Просвещение, 2021. - 79 с.
2. Кирюхина, Н. В. Организация и содержание работы по адаптации детей в ДОО: практ. пособие / Н. В. Кирюхина. — 2-е изд. - М.: Айрис-пресс, 2022. - 112 с. - (Дошкольное воспитание и развитие).
3. Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста, пособие для воспитателя детского сада. - М., 2023 г.
4. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2 – 4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению. – М.: Книголюб, 2013.
5. Ширбачеева, Г. Ш. (2021). РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОО. In Человек в современном мире: пространство и возможности для личностного роста (pp. 181-186).

